

CONCEPÇÕES DE CULTURA NO CAMPO DA PEDAGOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.18320722

Amanda Maria de Oliveira Moura

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, amandabibi174@gmail.com

Carla Cristina de Carvalho Braga

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, carlacristinacristina2004@gmail.com

Erica Rocha Martins

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, Ericarochamartinserica@gmail.com

Josyelle de Sousa Silva

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, josyellesousasilva@gmail.com

Venancia Gomes de Brito

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, venanciabrito17@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales (FICS), prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O referido Artigo conceitua que a Cultura é um conceito central nas ciências humanas e sociais, sendo compreendida como processo essencialmente humano que manifesta nas formas de pensar, agir, expressar e organizar em sociedade. A presença na educação é mais ampla em manifestações artísticas culturais, de diferentes povos, como os Povos Originários, que preservam significados próprios em

seus ritos e idioma. Nesse sentido, a cultura pode ser analisada a partir de duas concepções básicas. A caráter social, que relaciona os aspectos da vida coletiva desde a sua abrangência, valores, crenças, costumes e modos de vida. E ao conhecimento, onde refere-se a saberes e produções intelectuais, científicas, filosóficas e artísticas, expressado pela linguagem e também pelo pensamento filosófico e científico desenvolvido ao longo da história. O objetivo é compreender a cultura em sua dimensão alternativa, vinculada às formas de pensamento e espiritualidade presentes em diferentes sociedades. Essas manifestações incluem religiões, práticas espirituais, estruturas sociais, econômicas e culturais que moldam os comportamentos e os modos de vida. Para a realização do referido artigo, foi desenvolvido uma pesquisa de caráter qualitativa, nesta análise observa-se que o enfoque a cultura passou a ser compreendida como sinônimo de elaboração, refinamento e satisfação pessoal, mas sua significação se ampliou, tornando-se um conceito dinâmico que acompanha as transformações sociais. Com base nessa perspectiva, a cultura pode ser entendida como tudo aquilo que caracteriza o modo de viver de um povo, abrangendo desde suas práticas cotidianas até seus sistemas de conhecimento mais complexos. Ela não é estática, mas se renova constantemente a partir das condições históricas, sociais e materiais de cada grupo.

Palavras-chave: Cultura. Sociedade. Educação. Vida social. Pedagogia.

ABSTRACT

The referred article conceptualizes Culture as a central concept in the human and social sciences, being understood as an essentially human process that manifests itself in the ways of thinking, acting, expressing, and organizing in society. Its presence in education is broader, encompassing cultural and artistic manifestations of different peoples, such as Indigenous Peoples, who preserve their own meanings in their rites and language. In this sense, culture can be analyzed from two basic conceptions: the social aspect, which relates to collective life, including its scope, values, beliefs, customs, and ways of living; and the knowledge aspect, which refers to intellectual, scientific, philosophical, and artistic productions, expressed through language as well as through philosophical and scientific thought developed throughout history. The objective is to understand culture in its alternative dimension, linked to forms of thought and spirituality present in different societies. These manifestations include religions, spiritual practices, and social, economic, and cultural structures that shape behaviors and ways of life. To carry out the referred article, qualitative research was conducted. In this analysis, it is observed that culture came to be understood as a synonym for elaboration, refinement, and personal fulfillment. However, its meaning has expanded, becoming a dynamic concept that accompanies social transformations. From this perspective, culture can be understood as everything that characterizes the way of life of a people, ranging from their daily practices to their most complex systems of knowledge. It is not static but constantly renewed according to the historical, social, and material conditions of each group.

Keywords: Culture. Society. Education. Social life. Pedagogy.

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata sobre as Concepções de Cultura no Campo da Pedagogia que tem se destacado nas discussões educacionais contemporâneas, especialmente diante dos desafios impostos pela diversidade cultural, pelas transformações sociais e pelas novas tecnologias que atravessam o ambiente escolar.

Nesse contexto, compreender como as concepções de cultura se manifestam na Pedagogia é essencial para refletir sobre o papel da escola como espaço de produção, reprodução e ressignificação de saberes e identidades. A educação, entendida como prática cultural, carrega em suas estruturas e práticas cotidianas valores, símbolos e modos de ver o mundo que influenciam a formação dos sujeitos e a construção do conhecimento.

De acordo com Neves, Fernandes e Lima (2022), o currículo escolar expressa concepções implícitas de cultura que orientam o que é considerado conhecimento válido, evidenciando que toda prática pedagógica está permeada por valores culturais. De modo semelhante, Conceição e Bilhão (2024) analisam as práticas docentes como construções culturais que refletem as identidades dos professores e as relações de poder presentes na escola.

Enquanto Silva e Galuch (2025) ressaltam que as relações entre cultura e educação estão profundamente ligadas às dinâmicas sociais, econômicas e políticas, o que exige uma pedagogia crítica, capaz de promover a emancipação e a equidade. Observa-se, portanto, que enquanto alguns autores enfatizam o currículo como expressão da cultura, outros destacam o papel das práticas docentes e das relações sociais, revelando diferentes abordagens teóricas sobre o mesmo fenômeno.

Contudo, apesar dos avanços teóricos observados nas últimas décadas, ainda há uma lacuna em estudos que sistematizem as diferentes concepções de cultura na Pedagogia, articulando teorias recentes e práticas concretas no contexto educacional brasileiro. Essa lacuna é particularmente significativa, pois limita a compreensão sobre como a cultura orienta as práticas escolares e a formação docente em contextos marcados pela pluralidade e pela diversidade cultural. Assim, torna-se necessário investigar de que forma os discursos pedagógicos contemporâneos têm abordado o conceito de cultura, suas implicações no currículo e na prática educativa, e como essas concepções influenciam a valorização das múltiplas identidades presentes na escola.

Diante deste cenário, o presente artigo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: quais são as concepções de cultura predominantes no campo da Pedagogia e como elas influenciam as práticas pedagógicas e curriculares?

O objetivo geral consiste em analisar criticamente as concepções de cultura no campo da Pedagogia, destacando suas bases teóricas e implicações nas práticas educativas.

Por fim, espera-se que este estudo contribua para o fortalecimento de uma pedagogia culturalmente sensível e crítica, capaz de reconhecer e valorizar as múltiplas identidades presentes no espaço escolar, ao mesmo tempo em que subsidia a formação docente e a construção de currículos mais inclusivos e comprometidos com a equidade social.

REFERENCIAL TEÓRICO

A cultura constitui-se como uma categoria central no campo da Pedagogia, por estar diretamente relacionada à formação do sujeito e à construção do conhecimento. Compreender as concepções de cultura na educação implica refletir sobre os sentidos e valores que orientam as práticas pedagógicas, o currículo e o próprio papel da escola na sociedade contemporânea. Pensar a educação a partir da dimensão cultural é reconhecer que ensinar e aprender são processos que envolvem trocas simbólicas, interpretações de mundo e a construção de significados que ultrapassam a simples transmissão de conteúdo.

De acordo com Neves, Fernandes e Lima (2022, p. 238), “a cultura escolar se configura como um espaço de interações simbólicas, no qual os sujeitos compartilham, constroem e ressignificam saberes”. Nessa perspectiva, a escola é compreendida como um ambiente onde diferentes visões de mundo se encontram, possibilitando o diálogo entre saberes científicos e saberes populares. Os autores defendem que o reconhecimento da pluralidade cultural é essencial para que a educação promova a emancipação dos sujeitos e a valorização de suas identidades. Essa visão amplia o entendimento de que a cultura não é algo fixo, mas sim um processo dinâmico, que se transforma a partir das experiências e das relações humanas, tornando a escola um espaço vivo de produção e reconstrução de significados. Assim, a escola deixa de ser vista apenas como local de ensino formal e

passa a ser reconhecida como espaço de convivência, socialização e construção de significados compartilhados.

Ainda conforme esses autores, pensar a cultura na educação significa reconhecer que “o currículo é também uma construção cultural, permeada por relações de poder, escolhas e exclusões” (Neves; Fernandes; Lima, 2022, p. 240). Assim, compreender as concepções de cultura no campo da Pedagogia exige considerar o currículo como um espaço político, no qual se definem quais conhecimentos são valorizados e quais permanecem à margem. Isso implica reconhecer que toda escolha curricular expressa valores e intencionalidades, refletindo os contextos sociais e históricos em que está inserida.

O desafio pedagógico consiste em construir um currículo que contemple diferentes vozes, saberes e culturas, promovendo uma educação que respeite a diversidade e valorize o diálogo entre o local e o universal. Ao assumir essa dimensão crítica, a educação passa a ser entendida como prática cultural que pode tanto promover libertação e transformação social. Dessa forma, o papel do educador é fundamental, pois ele atua como mediador entre os diferentes saberes e como sujeito que problematiza as relações de poder presentes nas escolhas pedagógicas.

Nesse mesmo sentido, Conceição e Bilhão (2024, p. 3) ressaltam que “a escola é um espaço de disputa simbólica, onde as identidades e as culturas se encontram, se confrontam e se constroem mutuamente”.

Para os autores, as práticas pedagógicas são atravessadas por valores culturais e por representações sociais que influenciam a forma como o conhecimento é produzido e compartilhado. Reconhecer essa dinâmica é fundamental para uma pedagogia que promova a inclusão e o respeito à diversidade. Nessa perspectiva, a escola deve assumir-se como um espaço de diálogo, onde as diferenças culturais não sejam vistas como obstáculos, mas como potencialidades para a formação de sujeitos críticos e participativos.

Além disso, Conceição e Bilhão (2024) argumentam que a cultura escolar deve ser entendida como um processo histórico e social, construído nas relações cotidianas entre professores, alunos e comunidade. Essa compreensão amplia o papel da escola, que deixa de ser apenas transmissora de conteúdo para tornar-se espaço de produção cultural, capaz de estimular a reflexão crítica sobre a realidade. Para os autores, a valorização das experiências culturais dos estudantes fortalece o

sentimento de pertencimento e contribui para a construção de uma educação comprometida com a transformação social e com a democratização do conhecimento.

De modo complementar, Silva e Galuch (2025) afirmam que a cultura é uma dimensão intrinsecamente ligada às condições sociais e às práticas formativas. Para eles, “a educação é um processo cultural que expressa e, ao mesmo tempo, questiona as contradições da sociedade capitalista” (Silva; Galuch, 2025, p. 12). Essa perspectiva reforça a ideia de que o ato educativo não é neutro: ele carrega intencionalidades e valores que refletem as estruturas sociais e econômicas em que está inserido.

Nessa lógica, os autores destacam que a cultura é também um instrumento de resistência e transformação, pois, ao possibilitar o desenvolvimento da consciência crítica, permite que os sujeitos compreendam as contradições sociais e atuem na sua superação. Portanto, a educação deve possibilitar que os sujeitos se reconheçam como parte de um processo histórico e social, capazes de intervir na realidade e de transformá-lo de forma consciente e crítica.

Segundo os autores, o desafio pedagógico contemporâneo consiste em promover uma formação cultural que vá além da mera reprodução de saberes, permitindo que os sujeitos compreendam criticamente o mundo e atuem na sua transformação. Desse modo, “a cultura se torna o eixo articulador da formação humana e o ponto de partida para a construção de uma educação emancipadora” (Silva; Galuch, 2025, p. 18).

A educação emancipadora, nessa perspectiva, é aquela que reconhece a cultura como prática social e como expressão da liberdade humana, fortalecendo a autonomia, o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes na sociedade. Silva e Galuch (2025) também destacam que a cultura é o elo entre o individual e o coletivo, pois é por meio dela que o ser humano constrói sua identidade e se reconhece como parte de uma coletividade.

Em síntese, as reflexões de Neves, Fernandes e Lima (2022), Conceição e Bilhão (2024) e Silva e Galuch (2025) convergem para a compreensão da cultura como elemento constitutivo da educação. A Pedagogia, ao dialogar com diferentes concepções culturais, amplia sua função social, reconhecendo a escola como espaço de formação integral, onde o conhecimento é resultado da interação entre o individual e o coletivo, o local e o global, o vivido e o sistematizado. Assim, compreender a cultura como fundamento da prática pedagógica é reafirmar o compromisso da

educação com a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática. A cultura, portanto, não é apenas um aspecto da educação, mas o seu princípio formador, pois é por meio dela que se constrói o ser humano em sua totalidade como sujeito de saber, de história e transformação.

A revisão bibliográfica desenvolvida neste artigo permitiu compreender que as concepções de cultura no campo da Pedagogia constituem um eixo central para a reflexão sobre a educação como prática social, política e histórica. À luz das contribuições de Silva (2025), entende-se que a cultura não pode ser reduzida a um simples acúmulo de saberes ou tradições, mas deve ser compreendida como uma construção simbólica e socialmente situada, na qual os sujeitos produzem significados e constroem identidades em contextos de interação.

De modo convergente, Galuch (2025) e Neves (2022) apontam que o conceito de cultura, quando incorporado ao campo da Pedagogia, amplia o entendimento sobre o papel da escola, reconhecendo-a como espaço de trocas simbólicas e de formação humana. Assim, o processo educativo passa a ser visto como prática cultural, atravessada por disputas de sentidos e por diferentes formas de poder, o que exige do educador uma postura crítica e reflexiva diante das realidades socioculturais dos estudantes.

As discussões apresentadas por Fernandes (2022) e Lima (2022) reforçam que a cultura deve ser tratada como elemento estruturante do currículo, na medida em que reflete as identidades coletivas e individuais dos sujeitos que compõem o ambiente escolar. Nesse sentido, as práticas pedagógicas não devem apenas transmitir conteúdos, mas promover o diálogo entre o conhecimento científico e os saberes culturais, valorizando a diversidade e reconhecendo o potencial formativo das experiências cotidianas.

Para Conceição (2024) e Bilhão (2024), refletir sobre as concepções de cultura implica compreender a educação como espaço de transformação social, no qual o docente atua como mediador de significados e agente de emancipação. Essa perspectiva sustenta a ideia de que uma Pedagogia culturalmente sensível é capaz de romper com visões homogêneas e hierarquizadas de ensino, abrindo caminhos para práticas mais democráticas e inclusivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões desenvolvidas ao longo deste estudo, torna-se possível sintetizar as diferentes concepções de cultura que atravessam o campo da Pedagogia e suas implicações para a prática educativa. Ao analisar como a cultura constitui processos formativos, identidades e relações escolares, este trabalho buscou evidenciar a centralidade desse conceito na compreensão da ação docente e do cotidiano escolar.

Embora este estudo tenha se limitado à análise de referenciais teóricos, suas discussões evidenciam a necessidade de novas investigações que relacionem as concepções de cultura às práticas pedagógicas concretas e às políticas educacionais contemporâneas. Conclui-se, portanto, que compreender a cultura no campo da Pedagogia é fundamental para reconhecer a educação como um processo de produção de sentidos, identidades e transformações, reafirmando seu papel humanizador e socialmente comprometido.

Desse modo, torna-se imprescindível que as práticas educativas estejam alicerçadas em uma compreensão ampla e crítica da cultura, capaz de reconhecer a escola como um espaço plural, onde diferentes vozes, saberes e experiências se encontram. Tal perspectiva exige que o educador assuma uma postura investigativa e dialógica, valorizando a escuta sensível e o respeito às identidades culturais presentes no contexto escolar.

Além disso, é necessário que as políticas públicas educacionais incorporem essa visão ampliada de cultura, promovendo formações docentes que possibilitem o desenvolvimento de práticas inclusivas e contextualizadas.

Portanto, refletir sobre as concepções de cultura na Pedagogia significa reafirmar a centralidade do diálogo entre diversidade, conhecimento e transformação social. A escola, nesse sentido, deve ser compreendida como um espaço vivo de construção coletiva, onde o ensino e a aprendizagem se entrelaçam com as dimensões simbólicas da vida cotidiana, fortalecendo o compromisso ético e político com uma educação democrática e humanizadora.

REFERÊNCIAS

CONCEIÇÃO, Alexandre Ferraz da; BILHÃO, Isabel Aparecida. Das construções identitárias à cultura escolar: reflexões sobre as concepções pedagógicas de uma professora. *Práticas Educativas, Memórias e Oralidades – Rev. Pemo*, v. 6, p. E11246, 2024. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/11246>. Acesso em: 8 out. 2025.

NEVES, Rejane Aguiar Alcântara; FERNANDES, Natal Lânia Roque; LIMA, Patricia Ribeiro Feitosa. Currículo, cultura e conhecimento: concepções e inferências. *Revista Educar Mais*, v. 6, p. 236-246, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2646>. Acesso em: 8 out. 2025.

OLIVEIRA, Marta Regina Furlan de; GALUCH, Maria Terezinha Bellanda; GIOVINAZZO JÚNIOR, Carlos Antônio. Indústria cultural e semiformação: democracia e educação sob ataque nos países ibero-americanos à luz da teoria crítica. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 14, n. Esp. 4, p. 1883–1898, dez. 2019. DOI: 10.21723/riaee.v14iesp.4.12912.

SILVA, C. A. R.; GALUCH, M. T. B. Formação cultural e educação no contexto das relações sociais capitalistas: educação para quê? *Linguagens, Educação e Sociedade*, v. 29, n. 59, p. 1-24, 2025. Disponível em: <https://www.periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/view/6121>. Acesso em: 8 out. 2025.